

Семенная продуктивность и накопление фитомассы представителей рода *Padus Hill.* в условиях Южного Приморья

Полещук Александр Владимирович, младший научный сотрудник
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН

Аннотация. Надземная фитомасса черемух содержит ряд биологически активных веществ, которые можно рассматривать в качестве потенциального лекарственного сырья. При подготовке данного сообщения основной целью, которую ставили перед собой, было изучение семенной продуктивности, накопление фитомассы дальневосточных видов черемух и сравнительный анализ полученных данных. В результате обследования было определено, что общая зеленая фитомасса модельного экземпляра черемухи азиатской равна 15,1 кг, из которых 68% составляют листья, 31% приходится на плоды и 1% на кисти. У черемухи Маака на генеративный побег при средней длине $0,46 \pm 0,02$ м приходится 25 шт. кистей. В каждой кисти формируется от 15 до 20 плодов. Общая продуктивность фитомассы составила 5,8 кг, из них 85% - листья, 12% - плоды и 3% - кисти.

Ключевые слова: род *Padus Hill.*, семенная продуктивность, фитомасса

Seed productivity and phytomass accumulation in representatives of the genus *Padus Hill.* in the conditions of South Primorye

Poleshchuk Alexander Vladimirovich, junior researcher
Federal Scientific Center for Biodiversity of Terrestrial Biota of East Asia FEB RAS

Annotation. The aboveground phytomass of bird cherry contains a number of biologically active substances that can be considered as potential medicinal raw materials. When preparing this report, the main goal that they set themselves was to study seed productivity, accumulation of phytomass of Far Eastern bird cherry species and a comparative analysis of the data obtained. As a result of the survey, it was determined that the total green phytomass of a model specimen of Asiatic bird cherry is 15.1 kg, of which 68% are leaves, 31% are fruits and 1% are clusters. In the Maak bird cherry, there are 25 pieces per generative shoot with an average length of 0.46 ± 0.02 m. brushes. Each cluster forms 15 to 20 fruits. The total productivity of phytomass was 5.8 kg, of which 85% were leaves, 12% were fruits, and 3% were brushes.

Keywords: genus *Padus Hill.*, Seed productivity, phytomass

Среди разнообразия дальневосточной дендрофлоры есть много видов, дающих отличную древесину, немало растений, ценных для зеленого строительства, мелиорации и защитных посадок. В последние годы пристальное внимание фармакологов и биохимиков обращено на растения, у которых содержащиеся в фитомассе биологически активные вещества, возможно, использовать в медицинских целях.

Черемухи обладают ценными декоративными, техническими, и лекарственными свойствами [1,3,6,11 и др.]. Сведения о черемухах содержатся во многих литературных источниках. В ряде работ имеются сообщения о хозяйственном использовании черемух, рассматриваются некоторые вопросы семеноведения, агротехники, озеленения и биологии [8,9,10]. В тоже время вопросы, затрагивающие морфологическую особенность плодов и семенную продуктивность черемух, освещены в литературе недостаточно.

Поскольку надземная фитомасса черемух содержит ряд биологически активных веществ, которые можно рассматривать в качестве потенциального лекарственного сырья, это определяет целесообразность дальнейшего изучения их репродуктивных особенностей и накопления биомассы в различных фитоценологических условиях.

Таким образом, при подготовке данного сообщения основной целью, которую ставили перед собой,

было изучение семенной продуктивности, накопление фитомассы дальневосточных видов черемух и сравнительный анализ полученных данных.

Определение морфологических параметров плодов черемух Маака, Максимовича и азиатской начинали с их сбора в период массового созревания. Для определения биометрических параметров брали по 20 плодов. Для каждого вида в лабораторных условиях определяли массу околоплодника и косточки их длину и ширину с последующим вычислением основных статистических показателей: среднearифметического значения (\bar{X}), основной ошибки среднего значения (m_x), среднеквадратичного отклонения (G), коэффициента изменчивости (C) и показателя точности опыта (P).

Для изучения семенной продуктивности и накопления фитомассы применяли методы пробных ветвей и модельного дерева со сплошным учетом и замером биометрических параметров плодов, кистей и листьев. Для этих целей в период массового созревания плодов с растущих деревьев черемух Маака и азиатской были отобраны по 20 пробных ветвей (4 образца), с которых в последующем осуществляли учет количественных показателей. Экспериментальные данные обрабатывали с помощью методов математической статистики [4,2,7]. Поскольку число наблюдений не превышало 25-30, применяли метод малой выборки способ непосредственных вычислений.

Исследование характеристик генеративной деятельности растений является одним из важных вопросов при изучении состояния их популяций, прогноза динамики и устойчивости лесных экосистем в целом в разных экологических условиях. Исследования изменчивости семенного потомства черемух Маака, азиатской и Максимовича по морфометрическим признакам дали следующие результаты (табл.1).

Изменчивость анализируемых признаков была неодинаковой. Варьирование значений признака вокруг центра распределения, выражаемое среднеквадратическим отклонением (G) было в пределах от $\pm 0,004$ до $\pm 0,05$ по всем морфометрическим показателям плодов. Самые высокие значения коэффициентов вариации при оценке признаков имела сухая масса околоплодника.

Таблица 1. Изменчивость морфометрических параметров плодов черемух

Вид	Параметры	Статистические показатели				
		X	m_x	G	C	P
черемуха Маака	масса околоплодника, г	0,011	0,001	0,004	36,36	9,1
	масса семени, г	0,018	0,001	0,003	16,7	5,55
	ширина семени, см	0,27	0,003	0,02	7,41	7,41
	длина семени, см	0,46	0,006	0,03	6,52	6,52
черемуха азиатская	масса околоплодника, г	0,09	0,005	0,02	22,2	5,55
	масса семени, г	0,063	0,002	0,01	15,87	3,17
	ширина семени, см	0,45	0,01	0,04	8,88	2,22
	длина семени, см	0,57	0,01	0,05	8,77	1,75
черемуха Максимовича	масса околоплодника, г	0,046	0,002	0,008	15,21	3,4
	масса семени, г	0,069	0,002	0,008	11,6	2,6
	ширина семени, см	0,42	0,01	0,05	11,9	2,66
	длина семени, см	0,57	0,008	0,035	6,14	1,37

Примечание: (X) - среднее арифметическое значение, (m_x) - основная ошибка среднего значения, (G) - среднеквадратичное отклонение (C) - коэффициент изменчивости, (P) - показатель точности опыта

Черемуха Маака (36,36) и черемуха азиатская (22,2) по данному признаку имели коэффициент вариации, соответствующий большому уровню изменчивости. У черемухи Максимовича коэффициент вариации (15,21) соответствовал значительному уровню изменчивости.

Масса семян черемух Маака, азиатской и Максимовича характеризовались значительным уровнем изменчивости 16,7, 15,87 и 11,6% соответственно. Наименьшие значения коэффициента вариации проявили признаки длины и ширины семян. У черемухи

Маака он соответствовал умеренному уровню изменчивости (6,52 и 7,41 %), у черемухи азиатской – (8,77 и 8,88%) и черемухи Максимовича (6,14 и 11,9).

В процессе углубленного изучения вопросов семенной продуктивности обязательными показателями являются потенциальная семенная продуктивность, под которой понимают число семязачатков на особь или генеративный побег, и реальная семенная продуктивность – число спелых неповрежденных семян на особь или генеративный побег[5].

Таблица 2. Семенная продуктивность и сырая фитомасса черемухи азиатской

№ образца	Длина		Количество, шт		Сырая масса, г		
	ветвей, м	кистей, см	плодов в 1 кисти	кистей	листьев	плодов	кистей
1	0,57±0,11	11,4±0,67	6±1	5±1,3	12±3,5	16±6,8	2,8±0,84
2	0,72±0,16	11,8±2,43	5±1,9	7±1,9	15,2±6,72	19,8±10,4	3±1,0
3	0,77±0,14	11,3±1,64	7±1,9	9±3,6	20,6±9,3	27±15,5	3±1,4
4	0,69±0,16	10,9±1,25	6±1,6	6±2,3	15,6±8,6	16,8±8,5	3±1,2
Среднее значение	0,69±0,14	11,3±1,5	6±1,5	7±2,3	15,9±7,0	20±10,3	3±1,1
Модельное дерево			10334	396	10290	4650	172

Таблица 3. Семенная продуктивность и сырая фитомасса черемухи Маака

№ образца	Длина		Количество, шт		Сырая масса, г		
	ветвей, м	кистей, см	плодов в 1 кисти	кистей	листьев	плодов	кистей
1	0,5	5,1	18	22	70	14	1
2	0,4	4,8	20	12	80	34	9
3	0,42	5,2	16	4	70	5	1,5
4	0,52	4,6	15	43	40	9	1,8
Среднее значение	0,46±0,02	4,9±1,29	17±7,6	26 ± 6,3	60 ± 6,8	13,2 ± 4,3	2,8 ± 1,3
Модельное дерево			27831		4910	755	160

Для изучения реальной семенной продуктивности и определения фитомассы черемух азиатской и

Маака на модельных деревьях и пробных ветвях осуществили сплошной учет и замер их биометрических параметров (табл.2,3).

Репродуктивная способность является одним из важных показателей жизнеспособности вида в конкретных условиях произрастания. Реальная семенная продуктивность на генеративный побег у черемухи азиатской при средней длине $0,69 \pm 0,14$ м составляет $7 \pm 2,3$ шт. кистей с количеством плодов от 5 до 7 штук. В результате обследования было определено, что общая

зеленая фитомасса модельного экземпляра черемухи азиатской равна 15,1 кг, из которых 68% составляют листья, 31% приходится на плоды и 1% на кисти. У черемухи Маака на генеративный побег при средней длине $0,46 \pm 0,02$ м приходится 25 шт. кистей. В каждой кисти формируется от 15 до 20 плодов. Общая продуктивность фитомассы составила 5,8 кг, из них 85% - листья, 12% - плоды и 3% - кисти.

Литература:

1. Деревья и кустарники СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 3- С.758-774.
2. Доев С.К. Математические методы в лесном хозяйстве. Уссурийск: ПГСХА, 2001.- 125 с.
3. Гутникова З.И. Медоносные растения Приморского края. Владивосток, 1974 - 118 с.
4. Дворецкий М.Л. Пособие по вариационной статистике: 2-е изд. М.: Лесная пром-ть, 1971. -104 с
5. Лянгузова И.В., Ставрова Н.И. Методы изучения семенной продуктивности. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002.- С.102-103.
6. Маторин А.Д. Хозяйственное значение видов рода *Padus Mill* произрастающих на Дальнем Востоке : Учет и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока: Сб. науч. тр. - Приморский с.- х. ин-т, 1990. - С.55-60.
7. Методы изучения лесных сообществ, СПб., НИИХимии СПбГУ, М54, 2002.- 240 с.
8. Полещук А.В., Полещук В.А. Темпы роста и накопление биомассы черемухи Максимовича в условиях Южного Приморья: Вестник КрасГАУ, 2014. №12. - С.118-124.
9. Полещук А.В. Лесоводственные свойства представителей рода *Padus Mill*. в Приморском крае: Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки и образования», 2016. - №.12. - Т.- 7.- С.- 156-159.
10. Полещук А.В., Гриднев А.Н. Объемные характеристики ствольной древесины черемухи Маака: Успехи современного естествознания, 2016. - №12.-Ч.2.-С.319-324.
11. Шретер А.И. В поисках новых лекарственных растений из флоры советского Дальнего Востока: Изучение и использование лекарственных растительных ресурсов СССР. Л., 1964. - С.191-194.